

ISSN: 2181-0796
DOI: 10.26739/2181-0796
www.tadqiqot.uz

**TIL, TA'LIM, TARJIMA
XALQARO JURNALI**

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД**

**INTERNATIONAL JOURNAL OF
LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION**

Alisher Navoi

**VOLUME 5
ISSUE 6**

2024

TIL, TA'LIM, TARJIMA
5-SON, 6-JILD

ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД
НОМЕР-5, ВЫПУСК-6

**LANGUAGE, EDUCATION,
TRANSLATION**
VOLUME-5, ISSUE-6

TOSHKENT-2024

Bosh muharrir:
Mirzayev Ibodulla

f.f.d., professor (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Abdullayeva Albina
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Boqiyeva Gulandom
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Bakirov Poyon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Eltazarov Jo'liboy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Isakova Nodira
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Kiselyov Dmitriy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Labib Said Mohammad Alem
f.f.d., dotsent (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mirzayev Rahmatulla
huquqshunos, dotsent (O'zbekiston)
Mirzohidova Muyassar
f.f.d., professor (Qirg'iziston)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardayev Azamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Qodirova Barno
kotib, PhD, dotsent (O'zbekiston)
Qulmamatov Do'smamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Safarov Shahriyor
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shahobiddinova Shohida
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sobirov Anvar
PhD (O'zbekiston)
Tagayeva Sayyora
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Uluqov Nosirjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Umurqulov Bekpo'lat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xasanov Axmad
mas'ul kotib, PhD (O'zbekiston)
Xayrullayev Xurshidjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xolova Maftuna
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Yo'ldoshev Qozoqboy
p.f.d., professor (O'zbekiston)

Bosh muharrir o'rinbosari:
Ismoilov Salohiddin

f.f.n., professor (O'zbekiston)

Ilmiy maslahat kengashi:

Abdiyev Murodqosim
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Baqoyeva Muhabbat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Jabborov Xo'jamurod
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Karimov Suyun
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mamatov Abdug'ofur
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mo'minov Siddiq
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Suvonova Nigorabonu
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
To'xtasinov Ithom
p.f.d. (O'zbekiston)
Yoqubov Jamoliddin
f.f.d., professor (O'zbekiston)

Sahifalovchi: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.15659357>

Главный редактор:
Мирзаев Ибодулла

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Абдуллаева Албина
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бакиров Поён
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Элгазаров Жулибай
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Исакова Нодира
PhD, доцент (Узбекистан)
Киселёв Дмитрий
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Лабиб Саид Мохаммад Алем
д.ф.н., доцент (Афганистан)
Маматов Абди
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Мирзаев Рахматулла
юрист, доцент (Узбекистан)
Мирзахидова Муяссар
д.ф.н., профессор (Киргизия)
Надим Мохаммад Хумоюн
PhD (Афганистан)
Пардаев Азамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Кадирова Барно
секретарь, PhD, доцент (Узбекистан)
Кудмаматов Дусмамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сафаров Шахриёр
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шахабиддинова Шахида
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Собиров Анвар
PhD (Узбекистан)
Тагаева Сайёра
PhD, доцент (Узбекистан)
Убайдуллаева Мафтуна
PhD, доцент (Узбекистан)
Улуков Насиржан
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Умуркулов Бекпулат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Хасанов Ахмад
тв. секретарь, PhD (Узбекистан)
Хайруллаев Хуршиджон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Холова Мафтуна
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Йулдашев Казакбай
д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:
Исмаилов Салахиддин

к.ф.н., профессор (Узбекистан)

Научный совет:

Абдиев Мурадқасим
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бақоева Муҳаббат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Жаббаров Хужамурад
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Каримов Суён
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Маматов Абдуғафур
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Муминов Сиддик
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сувонова Нигорабону
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Тухтасинов Илхам
д.п.н., профессор (Узбекистан)
Якубов Жамалиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Вёрстка: Шахрам Файзиев

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.15659357>

Chief Editor:
Mirzaev Ibodulla

Doc. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Editorial Collegue:

Abdullaeva Albina
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (O'zbekiston))
Bakieva Gulandom
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakirov Poyon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Dadaboev Khamidulla
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Eltazarov Julboy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Isakova Nodira
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kiselyov Dmitriy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Labib Said Mohammad Alem
doc. of phil. scien. (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mirzaev Rahmatulla
lawyer, assoc.prof. (Uzbekistan)
Mirzokhidova Muyassar
doc. of phil. scien., prof. (Kirghizistan)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardaev Azamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Kadirova Barno
secretary, PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kulmamatov Dusmamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Rasulov Ravshankhuja
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Safarov Shakhriyor
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Shakhobiddinova Shokhida
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Sobirov Anvar PhD (Uzbekistan)
Tagaeva Sayyora
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Ulukov Nosirjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Umurkulov Bekpulat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Hasanov Ahmad
senior secretary, PhD (Uzbekistan)
Hayrullaev Hurshidjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Xolova Maftuna
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)
Yuldashev Kazakbay
doc. of ped. scien., prof. (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor:
Ismailov Salohiddin

Cand. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Scientific Advisory Council:

Abdiev Murodkosim
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakaeva Mukhabbat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Berdaliev Abduvali
doc. of phil. scien., prof. (Tajikistan)
Jabborov Khojamurod
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)
Karimov Suyun
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mamatov Abdugafur
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Muminov Siddik
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Suvonova Nigorabonu
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (Uzbekistan)
Tukhtasinov Ilhom
doc. of ped. scien. (Uzbekistan)
Yakubov Jamoliddin
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Pagemaker: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

MUNDARIJA/СОДЕРЖАНИЕ/CONTENT

MUNDARIJA

TILSHUNOSLIK

1.XAYRULLAYEV HURSHIDJON	7
Til va nutq sistemasi: paradigmatika, sintagmatika va ierarxiya	
2.MARDIYEV BEGALI	18
Ta'lim jarayoni bilan bog'liq shaxs nomlari haqida ayrim mulohazalar	
3.UBAYDULLAYEVA MAFTUNA	24
Nutq madaniyatiga oid terminlarning navoiy asarlaridagi tahlili	
4.BOTIROVA ADIBA	32
Grammatik o'quv lug'atlarini raqamlashtirishning ta'limiy korpus yaratishdagi ahamiyati	
5.MAVLONOV AHMADJON	41
Alisher Navoiyning "Saddi Iskandariy" dostonida arab tilidan o'zlashgan terminlar	
6.XAYRULLAYEV XURSHIDJON, XAMRAYEVA ZEBINISO	51
<i>Murakkab sintaktik qurilmalar derivatsiyasi va ularning jahon tilshunosligida o'rganilishi</i>	
7.SULAYMONOVA FARIDA	62
Sintaksisga zamonaviy yondashuv	
8.YALGASHEVA DILDORA	71
Shevaga oid so'zlarning badiiy matn talqinida tutgan o'rni (Sobir O'nar asarlari misolida)	
9.YANDASHOVA DILNISO	80
Abdulla Oripov she'riyatida "Hijron" konseptining lisoniy voqelanishi	
10.SHODMONALIYEVA YULDUZ	87
Tasdiq va inkorni ifoda etuvchi ayrim noverbal shakllar	

TA'LIMSHUNOSLIK

11.UMUROVA GO'ZAL	105
Sadoqatdan yaralgan she'riyat	
12.UBAYDULLAYEV NORMUHAMMAD	113
Ijodkorning o'ziga xos uslubi va badiiy mahorati	
13.SHARIFOV SIROJ	121
O'zbek romanchiligida yangicha tamoyillarning shakllanishi	
14.ЖУРАБАЕВА ЗАРНИГОР	131
Формирование технологии языкового моделирования на уроках родного языка	
15.ERKINOVA DILDORA	137
Topishmoqlarning tasnifi va til xususiyatlari tahlili	
16.NAZIMOVA HIMMATOY	145
<i>Ertaklarni o'qitishda yovuzlik va ezgulik timsollarini bayon etish usullari</i>	

TARJIMASHUNOSLIK

17.ЖУСУПОВА РОЗА, РАДЖОБОВА ЗАМИРА	153
Социо-психолингвистические аспекты речевого поведения студентов некоторых вузов Казахстана и Узбекистана	
18.ABDUXALILOVA DILOBAR	173
Gyotening she'rlarining o'zbek tiliga tarjima muammolari tahlili	

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Xayrullayev Xurshidjon

filologiya fanlari doktori, professor
Samarqand davlat chet tillar instituti
Samarqand, O'zbekiston
xayrullayevxurshid@gmail.com

Xamrayeva Zebiniso

katta o'qituvchi, PhD
Samarqand davlat chet tillar instituti
Samarqand, O'zbekiston
destiny-xzx@mail.ru

MURAKKAB SINTAKTI QURILMALAR DERIVATSIYASI VA ULARNING JAHON TILSHUNOSLIGIDA O'RGANILISHI

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada murakkab sintaktik qurilmalar tushunchasi, ularning derivatsiyasi va semantik tahlili tilshunoslikning nazariy hamda amaliy yondashuvlari asosida tadqiq qilingan. Tadqiqot natijasida sintaktik birliklarning shakllanishi va murakkablashishida lingvistik hamda ekstralingvistik omillar teng ahamiyatga ega ekanligi ilmiy asoslangan. Shuningdek, turli lingvistik maktablar doirasida ushbu masalaga oid ilgari surilgan nazariy qarashlar o'rganilib, ularning qiyosiy tahlili keltirilgan. Bu tahlil natijasida murakkab sintaktik qurilmalar gap va abzas oralig'idagi sintaktik birlik sifatida shakllanishi hamda uning mikromatn xususiyatiga ega ekanligi ta'kidlangan. Bundan tashqari, maqolada murakkab sintaktik qurilmalar sintaktikasi, ularning komponentlararo munosabatlari va semantik xususiyatlari formal-struktur hamda mazmuniy sintaksis nuqtayi nazaridan tahlil qilingan. Tadqiqot jarayonida antroposentrik paradigma mezonlariga tayangan holda ushbu qurilmalar lingvistik jihatdan o'rganilgan.

Kalit so'zlar: murakkab sintaktik qurilma, derivatsiya, semantik tahlil, lingvistik omil, ekstralingvistik omil, mikromatn, qo'shma gap, sintaktik birlik, tilshunoslik nazariyalari.

Khairullaev Khurshidjan

doctor of philological sciences, professor
Samarkand State Institute of foreign languages
Samarkand, Uzbekistan
xayrullayevxurshid@gmail.com

Xamrayeva Zebiniso

Senior teacher, PhD.
Samarkand State Institute of Foreign languages
Samarkand, Uzbekistan
destiny-xzx@mail.ru

**DERIVATION OF COMPLEX SYNTACTIC CONSTRUCTIONS AND
THEIR STUDY IN WORLD LINGUISTICS**

ABSTRACT

This article investigates the concept of complex syntactic constructions, their derivation and semantic analysis within both theoretical and practical linguistic approaches. The study provides scientific evidence that linguistic and extralinguistic factors play an equally significant role in the formation and complexity of syntactic units. Furthermore, various theoretical perspectives from different linguistic schools on this issue have been examined, and a comparative analysis has been conducted. This analysis highlights that complex syntactic constructions function as syntactic units between sentences and paragraphs, exhibiting characteristics of microtext. Additionally, the article investigates the syntax of complex syntactic constructions, the relationships between their components, and their semantic properties from the perspectives of formal-structural and content-based syntax. The research also examines these constructions within the framework of the anthropocentric paradigm, focusing on their linguistic properties.

Keywords: complex syntactic constructions, derivation, semantic analysis, linguistic factor, extralinguistic factor, microtext, compound sentence, syntactic unit, linguistic theories.

Хайруллаев Хуршиджон

доктор филологических наук, профессор
Самаркандский государственный институт иностранных языков
Самарканд, Узбекистан
hayrullayevxurshid@gmail.com

Хамраева Зебинисо

Старший преподаватель, PhD.
Самаркандского государственного института
и иностранных языков
Самарканд, Узбекистан
destiny-xzx@mail.ru

ДЕРИВАЦИЯ СЛОЖНЫХ СИНТАКСИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ И ИХ ИЗУЧЕНИЕ В МИРОВОЙ ЛИНГВИСТИКЕ

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается концепция сложных синтаксических конструкций, их деривация и семантический анализ в рамках как теоретических, так и практических подходов в лингвистике. В ходе исследования представляются научные доказательства того, что лингвистические и экстралингвистические факторы играют равнозначную роль в формировании и усложнении синтаксических единиц. Кроме того, анализируются различные теоретические взгляды, представленные в лингвистических школах по данной проблеме, и проводится их сравнительное исследование. Результаты этого анализа показывают, что сложные синтаксические конструкции функционируют как синтаксические единицы на стыке предложений и абзацев, обладая характеристиками микротекста. Дополнительно в статье исследуются синтаксические особенности сложных синтаксических конструкций, взаимоотношения между их компонентами и их семантические свойства с позиций формально-структурного и содержательного синтаксиса. Также в рамках исследования эти конструкции анализируются с учетом антропоцентрической парадигмы, при этом особое внимание уделяется их лингвистическим характеристикам.

Ключевые слова: сложная синтаксическая конструкция, деривация, семантический анализ, лингвистический фактор, экстралингвистический фактор, микротекст, сложное предложение, синтаксическая единица, лингвистические теории.

Jahon tilshunosligida murakkab sintaktik qurilmalar derivatsiyasi va semantik tahlilini lingvistik qonuniyat asosida o'rganish, uning nutqqa tegishli bo'lgan jihatlarini tadqiq etish bugungi kunning dolzarb masalalaridan biriga aylandi. Xususan, nutq birliklarining aktuallashuvi, ularning semantikasi, sintaktikasi va pragmatikasini formal-struktur hamda mazmuniy sintaksis nuqtayi nazaridan antroposentrik paradigma mezonlariga tayangan holda tadqiq etish masalasi tobora dolzarblashib bormoqda.

Dunyoning yetakchi ilmiy markazlarida tilshunoslikda ilmiy paradigmalarning o'zgarishi, globallasuv davrida nutq masalalariga nafaqat madaniy jihatdan, balki uning fundamental muammolariga nazariy yondashish lozim bo'lgan tadqiqotlar kun tartibiga qo'yilmoqda. Tilga jamiyatning millatlararo va madaniyatlararo muloqot shakli sifatida qaralishi tobora keng tus olib borayotgan ayni davrda unga xos bo'lgan borliqning tilda aks etishi, tilning insonda namoyon bo'lishi masalalariga antroposentrik prizma orqali nazar tashlash hamda uning masalalariga ushbu yondashuv orqali yechim topish kechiktirib bo'lmas vazifalar qatoridan o'rin egalladi.

Murakkab sintaktik qurilma termini tilshunoslik fani taraqqiyotining keyingi bosqichlarida nisbatan keng qo'llanilmoqda. Mazkur tushuncha va uni ifodalovchi termin zamirida qo'shma gap tushunchasi va uni anglatuvchi mohiyat mujassam ekani ko'proq uchraydi. Biroq, biz, murakkab sintaktik qurilma deganda nutqning gapdan katta va abzasdan kichik bo'lgan, o'z navbatida, qurilishi, mazmuni va mohiyatiga ko'ra gap va abzasdan tubdan farqlanuvchi sintaktik qurilmalarning barchasini nazarda tutmoqdamiz. Bular qatorida, qo'shma gap termini ostida jamlangan barcha tipdagi qurilmalar: bog'langan qo'shma gaplar (ularning barcha turi), ergashgan qo'shma gaplar (ularning barcha turi), murakkab qo'shma gap, period, prozaik strofa, murakkab sintaktik butunliklarni ham kiritishimiz mumkin.

Qayd etish lozimki, murakkab sintaktik qurilmaning shakllanishida nafaqat sintaktik, balki semantik omillar ham birdek mujassamdir va murakkab sintaktik qurilmalar derivatsiyasida ushbu omillar, ya'ni sintaktik va semantik omillar teng ahamiyatli ekani tadqiqot ishimisizda o'zining ilmiy asosini topgan.

Shu o'rinda, derivatsiya tushunchasiga va bu termindan tadqiqot ishimizda keng foydalanishimiz sabablariga aniqlik kiritadigan bo'lsak, biz o'z ishimizda derivatsiya tushunchasini odatdagi yasaliş ma'nosida emas, balki uni tom ma'nodagi shakllanish, hosil bo'lishning so'z va undan katta birliklarda ham mavjudligi, ularning shakllanishida nutq va inson omili muhim ahamiyat kasb etishini ko'rsatib o'tganmiz. Buni ta'kidlab o'tishimizdan maqsad, odatda, tilshunos olimlarimiz derivatsiya termini asosida o'zakka turli xil so'z yasovchi qo'shimchalar qo'shish orqali ma'no kengayishi, ya'ni leksik derivatsiyani tushunishsa, biz mazkur maqolada sodda gapning o'zi o'rni kelganda to'liq tugal ma'no ifodalay olmasligi natijasida, unga turli komponentlarning qo'shilishi orqali gapning kengayishi va shakllanishini, **ya'ni sintaktik derivatsiyani** nazarda tutganmiz.

Sintaktik qurilmalarning dinamik xarakterdagi barcha tiplari uchun matn umumiy planda qoʻllanish makoni vazifasini bajaradi. Murakkab sintaktik qurilma maqomidagi har qanday birlik matn komponenti sanaladi. Bundan koʻrinadiki, murakkab sintaktik qurilmalarning istalgan tipi nutqda shakllanadi va ularning barchasi ham birdek nutqning gapdan katta birligi maqomiga ega. Bu taʼrifdan kelib chiqadigan boʻlsak, har qanday tipdagi murakkab sintaktik qurilmalarda mikromatn belgisi mavjud boʻlib, ular oʻz navbatida sinsemantik yoki avtomantik xarakterga ega boʻlishlari va shu oʻrinda ularda komponentlararo munosobatlar gipotaktik yoki parataktik, oʻrni bilan esa ham gipotaktik, ham parataktik munosobatga ega boʻlishlari mumkin.

Murakkab sintaktik qurilmalarning yuzaga kelishi, ularning aniq shakl va mazmun ifodasini mujassam etishida yuqorida taʼkidlangan lingvistik va ekstralingvistik omillar teng ahamiyatli boʻlib, lingvistik omil deganda biz til unsurlari va ularning sintaktik aloqalarini tushunsak, ekstralingvistik omil deganda biz uning shakllanilishida inson omili va sintaktik qurilmalarning muloqotdagi ahamiyatini nazarda tutamiz. Bu ikkala unsur orqali matn murakkablashadi va shakllanadi (1-rasmga qarang).

1-rasm. Murakkab sintaktik qurilmalar derivatsiyasiga turli omillarning taʼsiri

Murakkab sintaktik qurilmalarni tilshunoslikning umumnazariy qoidalariga asoslanib tahlil qiladigan boʻlsak, odatda, uni tashkil etuvchi komponentlarni biz gaplar deb ataymiz. Lekin qator tilshunoslar shu oʻrinda M.Talerman oʻzining “Sintaksisni tushunish” kitobida gapning umumnazariy yondashuvga asosan berilgan tavsifiga, yaʼni uning bosh harf bilan boshlanib, nuqta bilan tugaydigan (ekstro lingvistik) gʻoyasi bilan ziddiyatga yoʻl qoʻymaslik uchun u shu oʻrinda aniqroq atama “band” /clause tushunchasini isteʼmolga kiritish lozimligini taʼkidlab oʻtib, murakkab sintaktik qurilmalar operandlari orasidagi avtosemantik aloqalarni ifodlashda quyidagi terminlardan erkin foydalanadi: *main clause*, *matrix clause*, *root clause* va *subordinate*

clause, embedded clause. Biz ham o'z tadqiqotimizda ushbu tushunchani fanga kiritish va undan keng foydalanish lozimligini "Til va nutq birliklari iyerarxiyasi bo'yicha gapni gap tashkil eta olmaydi" degan ilmiy mushohoda bilan asoslaymiz [15, B.70].

Quyida keltirilgan gaplarni tahlil qilsak:

1. *I want to speak to them.*
2. *We can listen to records and I'll probably dream up a few songs.*
3. *It's very nice to get married but I don't want to make a habit of it.*
4. *The two sisters talked, [while the children played in the garden].*
5. *Elizabeth regretted that [she had met Wickham].*

Birinchi gapni tahlil qiladigan bo'lsak, bunda biz butun jumla bitta bosh gapdan tarkib topganligini ko'rishimiz mumkin. (2) Ikkinchi gapga e'tibor beradigan bo'lsak, u ikki operandning *and* operatori orqali birikishi asosida bog'langan qo'shma gap tipiga mansubligini ko'rishimiz mumkin. Ushbu murakkab sintaktik qurilmaning komponentlarini alohida alohida tahlil qiladigan bo'lsak, struktur jihatdan ular ikkalasi ham o'zining egasi va kesimiga ega bo'lib ular, o'z navbatida, parataktik munosabatda bog'langan. Lekin bu ikki gapni alohida-alohida sodda yoyiq gap shaklida tahlil qilsak, ular ikkalasi birgalikda qo'shma gap shaklida ifoda etgan ma'noni anglata olmaydi. Demak, biz bu yerda uning sintaktik strukturasi o'zgarishi natijasida, uning semantikasi ham o'zgarishi holatini kuzatishimiz mumkin. (3) Ikkita o'zaro teng komponent *and/but* teng bog'lovchisi bilan bog'langan. (4) va (5) tobe-hokim munosabatli komponentlar *while/ that* ergashtiruvchi bog'lovchilar yordamida birikmoqda. Umuman olganda yuqorida keltirilgan misollar tahlilida biz sintaktik qurilmalar kengayishi natijasida uning nafaqat lingvistik komponentlar asosida kengayishini balki, qo'shilayotga lisoniy unsurlar murakkab sintaktik qurilmaning semantikasiga ham ta'sir ko'rsatishi mumkinligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi.

Sintaktik qurilmalarning shakllanishi, ularning mavjud holatini lingvistik tavsiflash masalasi grammatika ilmiga bevosita daxldor ekani barchamizga yaxshi ma'lum. Bunda sintaktik qurilmaning faqat tashqi ifodasi emas, balki unda zohir bo'lishi nazarda tutilgan botiniy, ichki yoki tub struktura muhim sanaladi. Ana shu tub strukturaning yuzaga chiqishi, kommunikativ funksional qiymat kasb etishi tashqi struktura orqali amalga oshadi. Buni tashqi grammatik struktura masalasi tavsifi nuqtayi nazaridan amerikalik tilshunos Ch.Xokket qarashlarida kuzatish mumkin [6, B. 660]. Ch.Xokketning bu boradagi qarashlari boshqa tilshunoslarning fikrida ham aks etdi. N.Chomskiyning qarashlarida tub struktura g'oyaviy xarakter kasb etadi va sintaktik strukturada namoyon bo'ladi. Boshqacha aytganda, N.Chomskiyning fikriga ko'ra, tub struktura sintaktik derivatsiyani vujudga keltiruvchi stimulni taqozo qiladi. Buning natijasida sintaktik qurilma tashqi sintaktik ko'rinishiga ega bo'ladi [2, B. 16-17]. Tub struktura borasida shunga yaqin munosabatni O.Espersonda ham kuzatish mumkin. Uning qarashlarida tub struktura mazmuniy munosabat sifatida mantiqiy xarakter kasb etadi. Bu tomondan O.Esperson bilan

N.Chomskiy qarashlarida muayyan yaqinlik mavjuddir. Bu yaqinlik, nazarimizda, ularning mazkur tushunchani mantiqiy kategoriya sifatida tavsiflashidadir [3, B. 404].

Qayd etish lozimki, tilshunoslik va mantiq bir-biri bilan uzviylikdagi fanlardir. Biroq bularning ish ko'rish prinsiplarida, o'z ichki qonuniyatlarida, o'rganish obyektiga bo'lgan munosabatida va boshqa shu kabi ko'plab tomonlarida katta farqlar mavjuddir. Biroq, tilshunoslik ham, mantiq ham tilni va tafakkurni o'z maqsadi va vazifasidan kelib chiqqan holda o'rganadi. Bizningcha, buni to'g'ri qabul qilish va har ikki fan ham o'z yondashuvi, vazifasi va maqsadidan kelib chiqqan holda mazkur obyektlarga munosabatda bo'lishini tushunishimiz qiyinchilik tug'dirmaydi. Faqat bu jarayonda mutaxassislar tilshunoslik va mantiqning prinsip va qonuniyatlarini qorishtirib yuborishmasa bo'lgani. Fransuz tilshunosi J.Antuanning bu boradagi qarashlari o'ziga xosdir. Uning murakkab sintaktik qurilma hisoblangan bog'langan qo'shma gaplar haqidagi qarashi va ergashgan qo'shma gap haqidagi qarashlarida o'zaro bir-birin inkor qiluvchi, boshqacha aytganda izohtalab tavsifni uchratish mumkin [3, B. 196]. J.Antuan tobe-hokim munosabatli bog'lanishlarda mantiqiy qonuniyatning asos bo'lishini, teng bog'lanishli qurilmalarda komponentlararo sintaktika faqat lingvistik omillarga tayanayotganini aytadi. Biroq bunda mazkur qurilmalarning har ikki tipida ham derivatsion jarayon tavsifi ularning lingvistik qonuniyatlar asosida sodir bo'layotganini qayd etish imkonini beradi. Mantiqiy yondashuv esa, ularning mazmuniy tomonidagina qidirilishi mumkin, xolos.

Tilning amalda qo'llanishi kommunikativ jarayonni taqozo etadi. Shunday ekan, uning real qo'llanishi inson omili bilan uzviy bog'liqdir. Buni inkor etib bo'lmaydi. Nutq matni taqozo qilar ekan, bunda mikromatn maqomidagi har qanday murakkab sintaktik qurilmaning shakllanishi, uning sodda gapdan farqli bo'lishi inson omilisiz amalga oshmaydi. Shunday bo'lgach, nutqiy faoliyat inson bilan bog'liq ekani isbot talab qilmaydi. Buning tom ma'nodagi ifodasi murakkab sintaktik qurilmalar derivatsiyasida aniq namoyon bo'ladi.

V.V.Vinogradov qo'shma gapning tarkibiy qismlari struktur-sintaktik va mazmunan bir-biriga bog'liq ekanini bayon qilgan. Bog'langan qo'shma gap tarkibiy qismlari ergashgan qo'shma gaplardagidan farq qilishini, bunda teng munosabat mavjudligini qayd etish barobarida, ularning birinchisi nisbiy mustaqil ekanini va ikkinchisi birinchisiga sintaktik va semantik tobe ekanini qayd etadi.

V.V.Vinogradov nazariyasiga ko'ra, qo'shma gap bir necha sodda gapning birikuvini emas, balki ma'lum vazifa bajarilishi uchun xizmat qiluvchi formal va semantik butunlikdir. Uning o'ziga xos shakli, mazmuniy, ohang jihatlari mavjud [14, B. 720].

Bu borada fikr bildirganida A.N.Gvozdev qo'shma gaplarni bog'langan va ergashgan qo'shma gaplarga ajratib o'rganilishining tarixi XIX asrdan tilshunoslikda alohida ahamiyat kasb etganini qayd etadi. Biroq bu boradagi qarashlarning ko'p davr o'tgan bo'lishiga qaramay, hali ham to'liq o'z tavsifiga

ega emasligini aytib o'tgan. Uning mulohazalariga tayanib fikr bildirish lozim bo'lsa, shuni qayd etish kerakki, hali bu boradagi ilmiy tadqiqotlar masala mohiyatini to'laqonli ochib bera olgan emas [5, B.352].

Ko'rinadiki, teng va tobe-hokim munosabatlarning qay biri asosida tarkib topgan bo'lishidan qat'iy nazar, murakkab sintaktik qurilmalarning barchasining tavsifida muayyan bo'shliqlar ham borki, ularning to'ldirilishi bugungi kun uchun ham juda muhimdir. E'tiborli masalalardan biri shuki, ergash gapli qo'shma gap komponentlari o'rtasida kuzatiladigan munosabat sinsemantik xarakterda bo'ladi. Bu xususda o'z ijobiy xulosalarini bergan mutaxassislardan biri sifatida E.V.Guliganing qarashlarini ham e'tiborga molik deb bilamiz. Bunda E.V.Guliga sinsemantik munosabatning ko'rinishi ergash gapli qo'shma gap komponentlariaro kuzatilishini qayd etadi [4, B. 11]. N.S.Valginaning qarashlarida ham shunga monand fikrlar o'z ifodasini topgan. Bunda N.S.Valgina teng bog'lanishli murakkab sintaktik qurilmalardagi tenglikni sintaktik jihatdan deb bilsa, ulardagi komponentlarning nisbiy mustaqilligini mazmuniy-semantik jihat bilan bog'lab tavsiflaydi [13, B. 280-281].

Ba'zi mutaxassislarining qarashlarida teng bog'lanishli sintaktik qurilmalar komponentlari o'rtasidagi bog'lanish mantiqiy asosga egaligi qayd etiladi. Bunda mantiqiy bog'lanish tushunchasi semantik aloqaga ishoradir. Tobe-hokim bog'lanishda predmetga asoslanish borligi aytiladi [9, B. 17]. Bu, o'z navbatida, murakkab sintaktik qurilmaning qayd etilgan ikki turida farqli ekanini ko'satadi. Biroq ushbu qarash ham qat'iylikka asoslanmaydi va bu ham nisbiy ekani eslatib o'tiladi. Bunday mulohaza o'zi izohtalab bo'lib turgan masala mohiyatini konkretlashtirish o'rniga uni yanada mavhumlashtiradi.

Albatta, bu fikrlarda asos bor. Biroq sintaktik qurilmaning komponentlarining lingvistik tavsifini berishda bir xillikning mavjud emasligi masala mohiyatidagi izohtalab o'rinlarning saqlanib kelayotganining dalolatidir. Bu borada komponentlararo munosabatning avtosemantik va sinsemantik xarakter nuqtayi nazaridan konkret belgilanmog'i muhim. Bundan tashqari, qurilma uchun tub strukturaning aniq belgilanishi zaruratdir. Shunday bo'lmas ekan, bu borada aytilgan fikrlarning ilmiy-nazariy asosi ishonchli bo'lmasligi mumkin. Bu borada tub strukturaning semantik, psixik tomondan emas, balki lingvistik tadqiqotlar uchun sof sintaktik nuqtayi nazardan belgilanmog'i lozim. Bunday qarashlar shunchaki tasavvurlar asosida emas, balki bu borada izlanishlar olib borgan mutaxassislarining qarashlariga ham tayangan holatda yuzaga kelmoqda. Bu borada V.A.Zveginsev, S.D.Katsnelson singari olimlarning qarashlarida ham mazkur mulohaza ustunlik qiladi [7, B. 142-143]. Shunga ko'ra, tub struktura semantik birlik yoki psixik mohiyat emas, balki tom ma'nodagi sintaktik jihatni nazarda tutuvchi qurilmaning biror bosqichidagi qurilmani taqozo etishi lozimdir.

E.T.Marchenko poliredikativ qurilmalar sifatida qo'shma gaplarni o'rganar ekan, uning qarashlarida bu birliklarning predikativ markazlari tavsifiga asoslanib fikr bildiradi. Bunda u qo'shma gaplarni tashkil etuvchi soddaga gaplarning soniga teng bo'lgan miqdorda predikativlik belgisi bunday

qurilmalarda bo'lishini qayd etadi [11, B. 42-43]. E.T.Marchenkoning ko'ppredikativli qurilmalar haqidagi va qo'shma gap komponentlariaro kuzatiluvchi munosabatlar xususidagi qarashlari bu borada asoslidir. Biroq, ayni o'rinda, ustpredikativlik belgisi xususida fikr bildirilmagan [11, B. 42-43]. Sintaktik derivatsiya jarayoni derivatsiyaning boshqa ko'rinishlaridan farq qilishi tabiiy. Bu sodda gap derivatsiyasi va murakkab sintaktik qurilmalar derivatsiyasi taqqoslanganida ham yaqqol namoyon bo'ladi. Sodda gap va qo'shma gap derivatsiyasi sintaktik derivatsiya qonuniyatlari asosida amalga oshadi va bu to'g'ridan-to'g'ri nutqqa aloqadordir. So'z yasalishi derivatsiyasi xususida esa bunday fikr bildirib bo'lmaydi.

Qayd etish kerakki, murakab sintatik qurilmalar tahliliga sintaktik nuqtayi nazardan yondashish lozimmi, yoki uni stilistik maqsadga muvofiq tadqiq etish kerakmi, degan savollar ham zamonaviy lingvistikaning masalalaridandir. Bu boradagi mavjud qarashlarning mohiyati ularni nutqda abzas va gap o'rtasida turuvchi, o'rni bilan abzas sathiga gap singari komponent sifatida kirib borishga, o'rni bilan uning o'zi abzasni tashkil etishga qodir bo'lgan pog'onadagi sintaktik birlik maqomida talqin etish maqsadga muvofiqdir [8]. Bizningcha, mazkur tipdagi har qanday birlik monolit tarzidagi muloqot birligi bo'la olmaydi. Bunda uning o'zi matn maqomida bo'lsa uni muloqot birligi sifatida qarash mumkin bo'ladi. Chunki, murakkab sintaktik qurilmalar fikr ifodasiga ko'ra har doim ham tugal kommunikativ funksiya bajarishga qodir emas. Bu uning matn tarkibida komponent bo'lib kelgan o'rinlarida aniq ko'zga tashlanadi. Ayni masala bobida M.B.Xrapchenkoning o'z qarashlarini dalilashda B.A.Uspenskiyga murojaat etgan qaydiga tayanib matni monolit ko'rinishli yaxlit muloqot tizimi [17, B. 69] sifatida tan oladigan bo'lsak ham, uni qismlarga bo'linmaydigan sintaktik butunlik deb tushunish to'g'ri bo'lmaydi. Mant deduktiv yondashuv asosida segmentlanganida boblarga, boblar abzaslarga, abzaslar murakkab sintaktik qurilmalar va gaplarga (jumalarga) bo'linadi. Bunda murakkab sintaktik qurilma yuqorida qayd etilganidek gap va abzas oralig'idagi bosqichda turuvchi segmentni taqazo etadi [15, B. 70]. Mazmunan bir butunlikka keltirilgan belgilar yig'indisi sifatida matn nazarda tutilar ekan [17, B. 7], bunda boshqa birliklar singari konstitutiv jihatdan murakkab sintaktik qurilmaning har qanday turi ham uning tarkibidagi belgidir. Ba'zi mutaxassislar nutqda shakllangan yaxlit qurilma sifatida matni tan olar ekan [12, B. 14], unga ko'ra matni o'zini-o'zi shakllantirish va rivojlantirishga qodirligi xususidagi fikrlarni bayon etishadi. Biz ana shunga asoslanib nafaqat matning o'zi, balki uning segmentlaridan hisoblangan murakkab sintaktik qurilmalarda ham mazkur xususiyatning mavjud ekanini ilgari suramiz. Chunki murakkab sintaktik qurilmada ham mikromatn maqomi bor. Murakkab sintaktik qurilmalarning yuzaga kelishi, ularning konkret shakl va mazmun ifodasini mujassam etishi lingvistik va ekstralingvistik omillarga tayanadi. Bunda lingvistik omil sifatida lisoniy birliklarning o'zaro distributsiyasi nazarda tutilsa, ekstralingvistik faktor so'zlovchi va tinglovchi, ya'ni inson omilidir. Chunki inson bu jarayonda tildan tashqaridadir. Matnning mukammallashuvi,

taraqqiyoti ikki narsa bilan uzviy bog'liqdir. Ularning biri til unsurlari va distributiv muhit bo'lsa, ikkinchisi inson omilidir.

Murakkab sintaktik qurilma sintaktik derivatsiyasida operatorlar aniq ifodali yoki nol ko'rsatkichli bo'lishidan qat'iy nazar murakkab sintaktik qurilmalardagi yaxlitlik shu unsur orqali amalga oshadi. Shunday ekan, nol ko'rsatkichli operator har doim ham intonatsiyadan iborat bo'lib shakllanmaydi, balki bu o'rinda vaziyat va mohiyat taqozosiga ko'ra semantik muhit ham shu vazifani bajargan holda ana shu maqomda bo'lishi ham mumkin. Ohnag bunday vaziyatlarda butunlay chekinmaydi. U mazkur mohiyat ifodasi uchun formal funktsiya bajaradi. Bog'lovchi yordamida qurilgan murakkab sintaktik qurilmalarning komponentlari munosabati tenglikka yoki tobelikka asoslanishidan qat'iy nazar, bog'lovchi yoki bog'lovchi vazifasida kelayotgan vositalar mazkur sintaktik qurilmaning derivatsion operatoridir.

Umuman olganda, jahon nazariy tilshunosligida mazkur masala bobida ulkan yutuqlarga erishildi. Buni inkor etib bo'lmaydi. Biroq tilshunoslik fanining bugungi taraqqiyoti, uning ilmning boshqa fanlar yutuqlari evaziga kompleks tarzda rivoji va taraqqiyoti asosidagi ravnaqi kun sayin ortib borayotgani ham barchamizga yaxshi ma'lum. Shundan kelib chiqqan holda, murakkab sintaktik qurilmalarning derivatsiyasi va ularning semantikasi xususidagi masalalar yechimiga zamonaviy talablar asosida yondashish kutilgan natijalarga erishishning yagona yo'lidir.

Xulosa o'rinda shuni aytish mumkinki, murakkab sintaktik qurilma va uning tiplari, tuzilish turlari, sintaktikasi, semantikasi, ularning predikativlikka munosabati, propozitiv strukturasi bugungi kun tilshunosligida shakllanib ulgurgan yangicha yondashuvlar asosida tadqiq etish hayotiy ehtiyojga aylangan lingvistik masalalarni hal qilishda zarurat darajasiga ko'tarilgan. **Jahonda shakllangan tilshunoslik nazariyasi, ingliz va o'zbek tilshunosligidagi qarashlar periodlarni uch va undan ortiq tub yoki tayanch strukturadan tarkib topgan murakkab sintaktik qurilma sifatida tasavvur etish imkonini beradi. Darhaqiqat, bu nom bilan tilshunoslik tarixining turli davrlarida qayd etib kelinayotgan sintaktik qurilma o'z tabiati va mohiyatiga ko'ra nafaqat lingvistik qonuniyatlar asosida, balki mantiqiy, semantik, psixologik, pragmatik va kognitiv yondashuvlar asosida tavsiflangan. Bu esa masala mohiyatini tilshunoslikda aniqlashtirish o'rniga uning mazkur fan nuqtayi nazaridan shakllanishi kutilgan natijalarni, xulosalarni mavhumlashishiga olib kelgan.**

Iqtiboslar/ Сноски/ References

1. Antoine G. La coordination en français moderne. – Paris, 1959. – P.196.
2. Chomsky N. Language and Mind. – UK: The Edinburgh Building, Cambridge, 2006. – P. 15-16.
3. Espersen O. Filosofiya grammatiki. Izd. 3-e, ster. – M.: URSS, Lenand, 2006. – 404 s.;
4. Guliga Y.V. Teoriya slojnopodchinyonnogo predlojeniya v sovremennom nemetskom yazike. – M., 1971. – S.11-46.
5. Gvozdev A.N. Sovremenniy russkiy literaturniy yazik. Chast II. Sintaksis. – URSS. 2022. – 352 s.
6. Hockett Ch. A course in modern linguistics. – New York, 1958. – 660 p.
7. Katsnelson S.D. Obshee i tipologicheskoe yazikoznanie. – L., 1986. – S. 142-143.
8. Kojevnikova K. Ob aspektax svyaznosti v tekste kak tselom // Sintaksis teksta. – M., 1979.
9. Komarov A.P. Sistema sredstv virajeniya prichinno – sledstvennix otnosheniy v sovremennom nemetskom yazike: Avtoref. dokt. dis. – M., 1973. – S.17.
10. Kuxarenko V.A. Interpretatsiya teksta. – M., 1988. – S. 69.
11. Marchenko Ye. T. Polipredikativnie slojnie predlojeniya kak yedinitsti teksta // Filologicheskie nauki. – M., 2003. – № 5. – S. 42-43.
12. Mishkina N.L. Vnutrennyaya jizn teksta. – Perm, 1998. – S.14.
13. Valgina N.S. Sintaksis sovremennogo russkogo yazika. – M., 2009. – S. 280-281.
14. Vinogradov V.V. Izbrannie trudi. Issledovanie po russkoy grammatike. 4-e izd. – M.: Rus. yaz., 2001. – 720 s.
15. Xayrullayev X.Z. Nutq birliklarining pog'onali munosabati. – Samarqand, 2008. –70 b.
16. Xayrullayev X.Z. So'z, so'z birikmasi va gapning predikativlikka munosabati: Filol. fan. nom. dis. avtoref. – Toshkent, 2001. – 23 b.
17. Xrapchenko M.B. Tekst i yego svoystvo // Voprosi yazikoznaniya. – Moskva, 1985. – № 2. – S.7.
18. Zvegintsev V.A. Yazik i lingvisticheskaya teoriya. – M.,1973. – C.197.

